

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA PRAGMATIKANING KOMMUNIKATIV VA ANTROPOSENTRIK XUSUSIYATLARI

**Tursunaliyeva Marjonaxon Kenjaboy qizi,
Tursunboyeva Munisaxon Abdumannob qizi,**
Andijon davlat universiteti Filologiya fakulteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20448467>

Annotatsiya. Mazkur maqolada dunyo tilshunosligida pragmatika yoʻnalishining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va zamonaviy tadqiqot yoʻnalishlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda pragmatik maʼno, nutqiy akt, implikatura, diskurs va kommunikativ strategiyalar masalalari yoritilgan. Shuningdek, pragmatikaning antroposentrik tilshunoslikdagi oʻrni hamda uning zamonaviy kommunikatsiya jarayonidagi ahamiyati ilmiy asosda ochib berilgan. Ingliz va oʻzbek tillaridan olingan misollar asosida pragmatik birliklarning kommunikativ xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: pragmatika, pragmatik maʼno, nutqiy akt, implikatura, diskurs, kommunikativ strategiya, antroposentrizm.

Аннотация. В данной статье анализируются этапы формирования, развития и современные направления исследования прагматики в мировой лингвистике. Рассматриваются вопросы прагматического значения, речевых актов, имплицатуры, дискурса и коммуникативных стратегий. Также научно обосновывается роль прагматики в антропоцентрической лингвистике и её значение в современном процессе коммуникации. На основе примеров из английского и узбекского языков анализируются коммуникативные особенности прагматических единиц.

Ключевые слова: прагматика, прагматическое значение, речевой акт, имплицатура, дискурс, коммуникативная стратегия, антропоцентризм.

Abstract. This article analyzes the formation, development stages, and modern research directions of pragmatics in world linguistics. The study discusses pragmatic meaning, speech acts, implicature, discourse, and communicative strategies. Furthermore, the role of pragmatics in anthropocentric linguistics and its importance in modern communication are scientifically explained. The communicative features of pragmatic units are analyzed through examples from English and Uzbek languages.

Keywords: pragmatics, pragmatic meaning, speech act, implicature, discourse, communicative strategy, anthropocentrism.

Zamonaviy tilshunoslikda pragmatika tilning inson omili bilan bogʻliq jihatlarini oʻrganadigan muhim ilmiy yoʻnalishlardan biri hisoblanadi. Pragmatika nutq jarayonida maʼnoning qanday shakllanishini, kommunikativ niyatning qanday ifodalanishini va tinglovchi tomonidan qanday interpretatsiya qilinishini tadqiq etadi. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab pragmatik tadqiqotlar tilshunoslikning mustaqil yoʻnalishi sifatida rivojlana boshladi.

Bugungi globallashuv sharoitida kommunikatsiya jarayonining murakkablashuvi pragmatik tadqiqotlarning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Til birliklari faqat grammatik yoki semantik tizim sifatida emas, balki kommunikativ faoliyat vositasi sifatida ham oʻrganilmoqda. Shu sababli pragmatika zamonaviy antroposentrik tilshunoslikning markaziy yoʻnalishlaridan biriga aylandi.

“Pragmatika” termini yunoncha *pragma* — “harakat”, “faoliyat” maʼnolarini anglatadi. Ushbu yoʻnalish til birliklarining real kommunikativ vaziyatdagi qoʻllanishini oʻrganadi. Pragmatikaning shakllanishida Ch. Morris, J. Austin, J. Searle, H. Grice kabi olimlarning ilmiy qarashlari muhim oʻrin tutgan.

Pragmatika dastlab semiotika tarkibida shakllangan boʻlsa-da, keyinchalik mustaqil fan sifatida rivojlandi. Zamonaviy pragmatik tadqiqotlarda nutqiy akt nazariyasi, implikatura, presuppozitsiya,

diskurs tahlili, kommunikativ strategiyalar, pragmatik semantika masalalari markaziy o'rinni egallaydi.

Pragmatika til va inson o'rtasidagi munosabatni o'rganishi bilan boshqa tilshunoslik yo'nalishlaridan farqlanadi.

Pragmatik ma'no nutq jarayonida kontekst va kommunikativ vaziyat asosida shakllanadi. So'zlovchi ma'lum grammatik birlik orqali turli kommunikativ maqsadlarni ifodalashi mumkin. Masalan: "*Could you help me?*" gapining grammatik shakli so'roq bo'lsa-da, pragmatik jihatdan iltimos ma'nosini anglatadi. O'zbek tilida ham "*Yordam berib yuborsangiz.*"

ifodasi iltimos ma'nosini bildiradi. Bu misollar pragmatik ma'noning grammatik ma'nodan farq qilishini ko'rsatadi. Nutq jarayonida tinglovchi yashirin kommunikativ niyatni kontekst asosida anglaydi.

Pragmatik ma'no kommunikativ vaziyat, so'zlovchi maqsadi, tinglovchi tajribasi, madaniy kontekst, intonatsiya va mimika singari omillar bilan belgilanadi.

Shu sababli bir xil gap turli vaziyatlarda turlicha pragmatik ma'no kasb etishi mumkin.

Pragmatikaning muhim yo'nalishlaridan biri nutqiy akt nazariyasi hisoblanadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, inson nutq orqali nafaqat axborot yetkazadi, balki ma'lum harakatni ham amalga oshiradi. Masalan, "*I promise to come tomorrow.*" gapida so'zlovchi va'da bermoqda. Yoki: "*I apologize for my mistake.*" gapida uzr so'rash akti amalga oshirilmogda. O'zbek tilida "*Ertaga albatta kelaman.*" gapida ham pragmatik jihatdan va'da ma'nosi mavjud. Nutqiy aktlar, odatda, buyruq, iltimos, maslahat, tahdid, uzr, va'da, rad etish kabi turlarga bo'linadi. Nutqiy aktlarning ifodalanishi milliy kommunikativ madaniyat bilan chambarchas bog'liq.

Pragmatik tadqiqotlarda implikatura muhim o'rin egallaydi. Implikatura bevosita aytilmagan, lekin kontekst orqali tushuniladigan yashirin ma'noni anglatadi. Masalan: "*It's getting cold here.*" gapining lug'aviy ma'nosi oddiy xabarni bildiradi. Biroq ayrim vaziyatlarda bu gap "*Derazani yoping.*" degan yashirin ma'noni anglatishi mumkin. O'zbek tilida ham "*Xona biroz sovuq ekan.*" ifodasi pragmatik jihatdan bilvosita iltimosni anglatadi.

Demak, pragmatik ma'no ko'pincha yashirin shaklda ifodalanadi va tinglovchi uni kommunikativ vaziyat asosida interpretatsiya qiladi.

Bugungi tilshunoslikda diskurs tahlili pragmatikaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Diskurs nafaqat matnni, balki ijtimoiy, madaniy va kommunikativ omillarni ham qamrab oladi.

Siyosiy diskursda pragmatik strategiyalar auditoriyaga ta'sir qilish uchun qo'llanadi. Reklama diskursida esa emotsional ta'sir kuchli bo'ladi. Masalan: "*Taste the happiness.*" yoki "*Hayotni his qiling!*" kabi birliklar pragmatik ta'sir vositasi sifatida ishlatiladi.

Internet kommunikatsiyasida ham pragmatik vositalar keng rivojlanmogda. Emotikonlar, qisqartmalar va vizual belgilar zamonaviy pragmatikaning yangi obyektlariga aylanmogda.

Pragmatika bugungi kunda chet tillarni o'qitish, madaniyatlararo kommunikatsiya, mediakommunikatsiya, sun'iy intellekt lingvistikasi, reklama va siyosiy diskursi, internet lingvistikasi kabi yo'nalishlarda faol qo'llanmogda. Ayniqsa, chet tilini o'rganishda pragmatik kompetensiya muhim ahamiyatga ega. Grammatik jihatdan to'g'ri gapirish har doim ham kommunikativ muvaffaqiyatni ta'minlamaydi. So'zlovchi pragmatik va madaniy normalarni ham bilishi lozim.

Tahlil qilingan masalalarni xulosa qiladigan bo'lsak, pragmatika zamonaviy tilshunoslikning eng muhim antropotsentrik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Pragmatik tadqiqotlar til birliklarining real kommunikativ vaziyatdagi funksional xususiyatlarini ochib beradi. Nutqiy aktlar, implikatura va diskurs tahlili orqali kommunikativ ma'noning murakkab tabiati aniqlanadi. Ingliz va o'zbek tillaridagi pragmatik birliklarning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, pragmatik ma'no ko'pincha madaniy va kommunikativ omillar bilan bog'liq holda shakllanadi. Zamonaviy pragmatika tilning inson faoliyati bilan uzviy bog'liqligini yoritishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Safarov Sh. *Pragmlingvistika*. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.
2. Mahmudov N. *Til va nutq*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2013.
3. Nurmonov A. *Lingvistik tadqiqot metodologiyasi*. – Toshkent: Akademnashr, 2010.
4. Yo'ldoshev B. *Matn lingvistikasi asoslari*. – Samarqand: SamDU nashri, 2007.